

БУХОРО ВИЛОЯТИДА ХОМИЛАДОР АЁЛЛАРДА КОРОНАВИРУС ИНФЕКЦИЯСИННИНГ КЛИНИКО ЭПИДЕМИОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИНИ БАХОЛАШ

Мирзоева М.Р.

Гаффарова Ф.Х.

Бухоро Давлат Тиббиёт Институту
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11467994>

Аннотатсия. Ушбу мақолада Бухоро вилоятида ҳомиладор аёлларда covid-19 инфекциясининг айрим клиник-эпидемиологик хусусиялари муҳокама этилади.

Калит сўзлар: Совид, даволаш, Бухоро, метод, диагноз.

Бухоро вилоятида 2020 йилда 40818 нафар, 2021 йилда 42241 нафар ҳомиладор аёл ҳисобга олинган. Вилоятда пандемия даврида коронавирус инфекцияси билан касалланган ҳомиладорлар даволаниши, тугрук ва тугруқдан кейинги даврда малакали тиббий хизмат олиши максатида ташкил килинган марказда даволанган ҳомиладор аёллардан 120 нафарининг касаллик тарихи таҳлил килинди. Таҳлил натижасига кура 18-20 ёшли ҳомиладорлар 14%, 20-30 ёшли ҳомиладорлар 42%, 30 ва ундан юқори ёшдаги ҳомиладорлар 44%ни ташкил килади. Шаҳар ҳудудидаги ҳомиладорлар 23% булиб, 77% ҳомиладорлар туманларда яшовчи аёллар ҳисобланади. Биринчи ҳомиладорлар-37%, иккинчи ҳомиладорлар-34%, учинчи ва ундан кейинги ҳомиладорлар-29% булиб, ҳомиладорликнинг 12 ҳафтасигача- 11%, 20 ҳафтагача-17%, 20 ҳафтадан юқори 72%ни ташкил килади. Ҳомиладор аёлларда коронавирус инфекциясининг кечиши енгил даражада- 6%, урта огирликда-76%, огир даражада- 18% да кузатилган. 120 нафар ҳомиладор аёллардан 14% - 5 кунгача, 45% - 5-10 кунгача, 41% - 10 кундан ортиқ даволанган. Коронавирус инфекциясининг энг куп учраган асорати пневмониянинг бир томонлама кечиши(унг ёки чап томонлама пневмония)-23%, икки томонлама пневмония-62%, пневмониянинг нафас етишмовчилиги билан кечиши-15%, бронхит-5%ни ташкил килади.

120 нафар коронавирус билан касалланган ҳомиладорларда касалликнинг клиник кечиши: йутал -87%, холсизлик-83%, тана хароратининг кутарилиши-20%, таъм ва хид билишнинг бузилиши-37%, хансираш-40%, бош ва томоқда огрик-23% да кузатилган.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Akhmedova, N. A., Valijonov, A. F., & Valijonova, S. A. (2023). Early diagnosis and adequate treatment of hepachargy in systemic lupuse reduction. *Open Access Repository*, 4(2), 248-252.
2. Темирова, М. Б., Ахмедова, Н. А., & Касимова, М. Б. (2023). *Микробиота желудочно-кишечного тракта при хроническом панкреатите* (Doctoral dissertation, Санкт-Петербург).
3. Алиева, К. К., Ахмедова, Н. А., & Арипов, Ш. Ш. (2022). *Прогнозирование риска переломов у женщин фертильного возраста с ревматоидным артритом* (Doctoral dissertation, Санкт-Петербург).
4. Менглиева, Б., Самандарова, Б., Аллаберганова, З., & Бекчанов, О. (2023). ПРОБЛЕМЫ ЛАКТАЦИИ И ГНОЙНЫЙ МАСТИТ. *Евразийский журнал медицинских и естественных наук*, 3(6), 23-26.
5. Allaberganova, Z. S., & Tangriberganova, N. R. (2023). HEREDITARY PREDISPOSITION TO GASTRIC AND DUODENAL ULCERS.
6. Самандарова, Б. С., Закиров, Ш. Ю., Аллаберганова, З. С., & Каримова, М. А. (2023). ГЕЛЬМИНТЫ И ИММУНИТЕТ ЧЕЛОВЕКА.
7. Каримова, М. А., Садуллаев, О. К., Самандарова, Б. С., & Аллаберганова, З. С. (2023). Негативное влияние генетически модифицированной сои на флору толстой кишки в эксперименте. *Science and innovation*, 2(Special Issue 8), 1780-1783.
8. Карабаев, М., Косимова, Г. С., & Сидиков, А. А. (2023). Логико-математические модели количественной оценки интегрального уровня индивидуального физического здоровья на основе адаптационного потенциала организма. *Журнал клинической и профилактической медицины*, (1), 38-45.
9. Karabaev, M., & Qosimova, G. S. (2023). Logical-mathematical models of quantitative assessment of the integral level of individual physical health based on the adaptive potential of the body. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 452, p. 07004). EDP Sciences.
10. Гафурова, С., & Юсупхаджаева, С. (2023). ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НЕВРОТИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ ПРИ СИНДРОМЕ РАЗДРАЖЕННОГО КИШЕЧНИКА И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕДИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ ПРИ НИХ. *Talqin va tadqiqotlar*, 1(19).
11. Ibodullayev, Z. R., Karakhanova, S. A., Gafurova, S. S., & Yusuphadjayeva, S. T. (2023). EFFECTIVE PSYCHOPHARMACOLOGICAL THERAPY IN ANXIETY-DEPRESSIVE DISORDERS. *Open Access Repository*, 4(3), 241-246.

12. Гафурова, С. Ш., & Юсупходжаева, С. Т. (2023). Differential analysis of neurotic disorders in irritable bowel syndrome and improvement of medical psychological support in them.
13. Гафурова, С. Ш., & Юсупходжаева, С. Т. (2023). *Ta'sirlangan ichak sindromida nevroitik buzilishlarni differensial taxlili va tibbiy psixologik yordamni takomillashtirish* (Doctoral dissertation).
14. Surayyo, Y., & Sabohat, G. (2023). DEPRESSIVE-ANXIETY DISORDERS IN PATIENTS WITH RHEUMATOID ARTHRITIS AND METHODS OF THEIR PSYCHOCORRECTION. *Interpretation and researches*, 2(3), 9-16.
15. Гафурова, С. Ш., & Юсупходжаева, С. Т. (2023). *Ta'sirlangan ichak sindromida xavotir-fobik buzilishlar, ularda psixoterapiya va psixofarmakoterapiyaning samaradorligi* (Doctoral dissertation).
16. Gafurova, S., & Yusuphodjayeva, S. (2023). DIFFERENTIAL ANALYSIS OF NEUROTIC DISORDERS IN IRRITABLE BOWEL SYNDROME AND IMPROVEMENT OF MEDICAL PSYCHOLOGICAL SUPPORT IN THEM. *Science and innovation*, 2(D2), 177-181

